

ПРИНЦИПЫ МОСКОВСКОГО КОНЦЕПТУАЛИЗМА

Вахитов Юлай Салаватович

Литературовед, преподаватель Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912356>

Аннотация: В статье рассмотрены ведущие принципы московского концептуализма – одного из наиболее видных движений авангардного искусства второй половины XX в.

Ключевые слова: авангард, концептуализм, концепт, артефакт, искусство

Среди большого числа движений, сформированных внутри объемного понятия «авангард», последним по времени возникновения (конец 1960-х – 1980-е годы) принято считать концептуализм, или концептуальное искусство (concept – англ. «понятие», «идея», «концепция»).

В.Г. Кулаков определяет концептуализм как «искусство идеи, когда художник создает и демонстрирует не столько художественное произведение, сколько определенную художественную стратегию, концепцию, которая, в принципе, может репрезентироваться любым *артефактом* или просто артистическим жестом, «акцией» [3, С. 394]. Авторство данного понятия принадлежит ряду западных деятелей искусства и литературы (Г. Флинт, Э. Кинхольц, Сол Ле Вит, Джозефу Кошуту). Синтетический характер нового авангардистского течения создавался за счет обращения к гуманитарным наукам, философии и искусству в его новом толковании.

Определенного рода ответвлением концептуализма или даже феноменом, перенявшим на свою почву не только сам термин, но и ряд ключевых понятий этого направления (артефакт, концепт) становится в 1970-е годы московский концептуализм. Впервые этот термин был использован Б. Гройсом в статье «Московский романтический концептуализм» (1979), однако истоки этого движения, объединявшего в себе целый ряд видных поэтов, художников и акционистов, следует искать в творчестве представителей футуризма и ОБЭРИУ. На уникальность и независимость московского концептуализма указывает тот факт, что ещё в 50-х годах XX века в поэзии (И. Холин, Г. Сапгир, Вс. Некрасов), а также в живописи и графике (Оскар Рабин) появляются опыты в духе концептуального искусства, получившие название соцарта («социалистическое искусство»).

Центральными для искусства концептуализма вообще становятся тесно связанные понятия «концепт» и «артефакт». Первое может быть истолковано как некий замысел или мысль, не вполне оформленная вербально и поэтому опирающаяся на конкретный материальный предмет «артефакт», репрезентующий эту самую мысль. Сознание реципиента искусства с самого объекта творчества должно перемещаться на его замысел, концепцию, реализуемую в определенном концептуальном пространстве. Таким образом, в процессе творчества «художник все, т.е. в точности все объекты способен сделать произведениями искусства» [1, С. 169]. Гройс как один из теоретиков концептуализма указывает на прозрачность, исключительную доступность самих произведений концептуального искусства, возводимых до неких образцов примитивизма.

Образцом пред-концептуализма, обнаруживающим его основные принципы, может служить работа М. Дюшана «Фонтан» (1917), представляющая собой выставленный на всеобщее обозрение писсуар. По-настоящему первым концептуальным арт-объектом в современном искусстве принято считать инсталляцию Дж. Кошута «Один и три стула» (1965), представляющую собой три ипостаси обычного стула: собственно стул, помещенное с одной стороны от него изображение стула и взятое из словаря определение слова «стул» - с другой.

Всё тот же Борис Гройс, настаивающий на прозрачности концептуального искусства, приходит к заключению об особом, эзотерическом восприятии предмета искусства в России, в отличие от западного понимания концептуализма в качестве эксплицитного проявления научного эксперимента. Ориентированности западного концептуализма на разум реципиента, «возбуждение аналитико-интеллектуалистской деятельности сознания» [2, С. 252] «российский» концептуализм противопоставляет «единство общемосковской «лирической» и «романтической» эмоциональной жизни» [1, С. 171]. Эта особая эмоциональность была ничем иным, как реакцией на тоталитарные установки жизни в бывшем Советском Союзе, с её лозунгами и демонстрационностью. Московские концептуалисты в литературе, живописи и перформансах, беря за основу лишённые духовности клише и штампы социалистической идеологии, создавали свой особый мир, наделенный новыми смыслами. Деятельность ряда художников и поэтов 70-80 годов XX в. (И. Кабаков, А. Монастырский, Р. и

В. Герловины, И. Чуйков, В. Пивоваров, Д.А. Пригов и др.) носила ярко выраженный протестный и нон-конформистский характер, направленный против наиболее расхожих явлений советской действительности.

Антисоветские установки московского, или российского концептуализма, носившие характер своеобразно понятого эскейпизма и были тем самым «иным миром», интерес к которому всегда присутствовал в русском искусстве. Крах тоталитарной системы в начале 1990-х годов в некотором смысле лишил художников концептуализма возможности творить концептуальное искусство. Всё большая размытость границ между различными течениями постмодернизма привела к тому, что как явление в культуре московский концептуализм остался принадлежать прошлому, распавшись на отдельные акции современных художников.

Использованная литература:

1. Гройс Б., Московский романтический концептуализм // Гройс, Б. Искусство утопии. М., ХЖ (серия "Modus pensandi"), 2003, С. 168-186.
2. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В. Бычкова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОС-СПЭН), 2003. – 607 с.
3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 стб.

